

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАКЦИИ ИЗ СБОРА «МУЛЬТИВИТ»

Рейпназаров Б.Д., Хайдаров В.Р., Пардаева М.И.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail:vosiljonxaydarov@mail.com, tel. (97) 725-74-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682010>

Аннотация. Технология получения субстанций, сухих экстрактов лекарственных растений представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, факторы которого в той или иной степени влияют на качество готового продукта. В этой связи изучали влияние различных факторов на процесс экстракции: таких как выбор экстрагента, зависимость выхода действующих веществ от температуры и времени, влияние гидромодуля.

Ключевые слова. *Технология, лекарственных растений, процесс, факторы, экстракции, экстрагент, выход, действующих веществ, температура, время, гидромодул.*

Актуальность темы. Из теории процесса экстрагирования можно вывести факторы, влияющие на процесс, с помощью которых можно увеличивать выход экстрактивных веществ. Разность концентраций экстрактивных веществ. Разность концентраций экстрактивных веществ в сырье и экстрагенте - является движущей силой любого вида диффузии и реализуется передвижением экстрагента относительно сырья, что предусматривается методами экстракции. Температурный режим экстракции. С повышением температуры интенсивность диффузии увеличивается, в связи с этим этот фактор используется довольно часто: при изготовлении водных, масляных извлечений. Поэтому для максимального извлечения биологически активных веществ из композиции «Мультивит» особое значение имеет изучение факторов, влияющих на процесс экстракции.

Цель исследования. Исследование факторов, влияющих на процесс экстракции, для максимального извлечения биологически активных веществ из композиции «Мультивит»

Методы исследования. 100 г измельченной сырья помещают в экстрактор ёмкостью 2000 мл, добавляют 1500 мл воды (соотношение 1:15) и экстрагируют при температуре 70-80⁰С в течение 60 мин (первая экстракция). Полученный экстракт отфильтровывают и к остатку добавляют 1000 мл воды (соотношение 1:10) (вторая экстракция) и продолжают экстракцию в течение 30 мин. Второй экстракт также отфильтровывают и к остатку добавляют еще 500 мл воды и проводят третью экстракцию (соотношение 1:5) в течение 30 мин. Полученные водные экстракты объединяют и концентрируют путем отгонки воды при $t=65\pm 5^{\circ}\text{C}$ под вакуумом. Полученный густой экстракт сушат в вакуум-сушильном шкафу при $t=60\pm 5^{\circ}\text{C}$ до постоянного веса, измельчают до однородного состояния. Выход сухого экстракта из мякоти плодов унаби составляет 58 г (58%) (1).

Основные результаты и выводы. В таблице 1 приведены результаты влияния природы экстрагента на процесс экстрагирования сбора «Мультивит». Результаты показали, что самым оптимальным экстрагентом является вода.

На скорость экстракции растительного сырья большое влияние оказывает температурный фактор. В связи с этим, было изучено влияние температурного режима в интервалах 30-40⁰С, 50-60⁰С, 70-80⁰С, 90-100⁰С. Естественно, с повышением температуры увеличивается и выход экстрактивных веществ. При 70-80⁰С истощение сырья наступает быстрее, чем при низких температурах. Данные приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 дальнейшее повышение температуры было нецелесообразно, так как не привело к существенному увеличению выхода экстрактивных веществ и

требует дополнительных энергозатрат. Таким образом, оптимальной температурой при экстракции является $t = 70-80^{\circ}\text{C}$.

Таблица 1.

Результаты изучения влияющих факторов на процесс экстракции из сбора «Мультивит»

	Факторы, влияющие на процесс экстракции	Типы факторов	Вид экстрагента, температура, гидромодуль и время	Выход экстрактивных веществ, %
1.	Влияние экстрагента на выход экстрактивных веществ (температура $70-80^{\circ}\text{C}$, время 120 мин)	Экстрагент	Вода очищенная	54,1
			40% спирт	50,4
			70% спирт	31,7
			90% спирт	20,3
2.	Зависимость выхода экстрактивных веществ от температуры экстрагирования (гидромодуль 1:20, время 120 мин)	Температура, $^{\circ}\text{C}$	30-40	31,8
			50-60	35,7
			70-80	55,5
			90-100	57,5
3.	Влияние гидромодуля (соотношения сырья к экстрагенту) на выход экстрактивных веществ ($t=70-80^{\circ}\text{C}$)	Гидромодуль (соотношение сырья)	1:10	38,8
			1:20	41,4
			1:30	54,4
			1:40	56,1
			1:50	57,0
4.	Влияние продолжительности времени на выход экстрактивных веществ ($t = 70-80^{\circ}\text{C}$, гидромодуль 1:30)	Время экстракции, мин	30	45,7
			60	49,6
			90	50,1
			120	54,4
			150	55,0
			180	55,1

Далее проводили исследования по определению оптимального соотношения сырья к экстрагенту (гидромодуля) в пределах 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 и 1:50. Полученные данные приведены в таблице 1. Как видно из данных таблицы 1, с увеличением значения гидромодуля выход экстрактивных веществ возрастает. По данным эксперимента высокие результаты получены при использовании гидромодуля 1:40 и 1:50. Учитывая, небольшую разницу выхода экстрактивных веществ при использовании гидромодуля 1:30, в дальнейшем принято использование гидромодуля 1:30. Для изучения выхода экстрактивных веществ сбора «Мультивит» зависимости от продолжительности экстракции эксперименты проводили от 30 до 180 мин, при этом размер измельченного сырья 2,0-3,5 мм, экстрагент вода, гидромодуль 1:30, температура экстракции $70-80^{\circ}\text{C}$. Результаты влияния продолжительности времени экстракции на выход экстрактивных веществ приведены в таблице 1. Таким образом, полученные нами результаты показывают, что экстракция сбора водой со степенью измельчения 2,0-3,5 мм, при

гидромодуле 1:30 и температуре 70-80⁰С в течение 120 мин позволяет получить максимальный выход экстрактивных веществ (54,4%).

Список литературы.

1. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В., Гордиенко М.Г., Гусева Е.В., Троянкин А.Ю. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.2. – М.:Издательство БИНОМ. 2013. – 480 с.